

ТАЪЛИМ СИФАТИ БОШҚАРУВИДА ОМИЛЛАР АҲАМИЯТИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНИ СИФАТИДА ҚИЙМАТЛАР ЭНТРОПИЯСИ

^{1,2}Маматов Н.С., ¹Иброхимов С.Р., ²Алмурадова Н.А.

¹Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети;

²Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялар университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17912171>

Аннотация. Мақолада маълумотларни таҳлил қилиш ва сифат менежменти вазифаларида омилларнинг аҳамиятини баҳолашга энтропик ёндашув келтирилган. Эксперт баҳолари ёки меъёрий оғирликларга асосланган ва субъектив компонентни ўз ичига олган анъанавий усуллардан фарқли ўлароқ, таклиф қилинган усул уларнинг кузатиш қийматларини тақсимлаш орқали омилларнинг қийматини объектив аниқлаш имконини беради. Шу мақсадда К. Шаннон энтропия формуласидан фойдаланилади, бу ноаниқлик даражасини ва хусусиятнинг инфорацион қийматини аниқлашга имкон беради. Барча кузатувларда бир хил қийматларга ега бўлган омил нол энтропияга ега ва аналитик қийматга ега эмаслиги кўрсатилган, бир хил тақсимланган турли қийматларга ега бўлган омил еса максимал энтропияга етади, бу унинг юқори аҳамиятини кўрсатади. Талабалар фаолиятини таҳлил қилиш мисolidан фойдаланиб, энтропия барқарорлик ва ўзгарувчанликдаги фарқларни очиб беради, улар ўртача кўрсаткичлар билан акс этмайди. Олинган натижалар энтропия таснифлаш, рейтинглаш, Кластер таҳлили ва сифат менежменти вазифаларида қўлланиладиган омилларнинг аҳамиятини баҳолаш учун Универсал, ўзгармас ва осон изоҳланадиган мезон эканлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: сунъий интеллект (СИ), энтропия, омилларнинг аҳамияти, инфорацион хусусиятлар, маълумотларни таҳлил қилиш, сифат менежменти, Шаннон, таснифлаш, Кластер таҳлили

Кириш

Замонавий таълим тизими сифатни баҳолаш ва бошқариш кўп омилли мураккаб масалалар ечимини талаб қилади. Рақамли трансформация ва сунъий интеллект технологияларини жадал ривожланиши бу жараёнларни янги босқичга олиб чиқмоқда. Айниқса, таълим муассасаларида ўқув жараёнини бошқариш, ўқитувчилар фаолиятини баҳолаш ва талабалар ўқув натижаларини таҳлил қилишда асосланган қарорлар қабул қилиш талаб қилинади. Бунда сунъий интеллект (СИ) технологияларига асосланган бошқарув тизимлари таълим сифатини баҳолашда муҳим воситалардан бири ҳисобланади [1]. СИ асосидаги таҳлилий ёндашувлар таълим жараёнида йиғиладиган катта ҳажмли маълумотларни қайта ишлаш, яширин қонуниятларни аниқлаш ва таълим сифатига таъсир этувчи омилларни объектив баҳолаш имконини беради. Шу нуқтаи назардан, энтропик ёндашувлар таълимдаги ноаниқликни ўлчаш, барқарорлик ва ўзгарувчанликни таҳлил қилишда муҳим назарий ва амалий аҳамият касб этади. Энтропиядан маълум бир тизимдаги маълумотларни ноаниқлик даражасини ифодаловчи кўрсаткич сифатида,

таълим жараёнида кузатиладиган турли ўзгаришларни аниқлаш ва уларни аҳамиятини баҳолашда фойдаланиш [2].

Мазкур тадқиқотда таълим тизимида сифатни бошқаришни сунъий интеллект технологияларига асосланган моделини ишлаб чиқиш жараёнида энтропия назариясидан фойдаланиш таклиф этилади. Бу ёндашув ўқитиш жараёнида қўлланиладиган омиллар, хусусан талабаларни ўзлаштириш даражаси, ўқитувчилар фаолияти самарадорлиги, ўқув дастурларини мослашувчанлиги ва таълим муҳити барқарорлигини объектив таҳлил қилиш имконини беради [3]. Бундан ташқари, тадқиқотда Шеннон энтропияси формуласи асосида олинган натижалар таълим тизимини барқарорлик даражасини баҳолаш, бошқарув қарорларини оптималлаштириш ва сунъий интеллект моделларини ўқитишда дастлабки эҳтимоллик тақсимотларини аниқлашда қўлланиши асослаб берилади. Энтропияни юқори қиймати тизимдаги ўзгарувчанлик ва ноаниқлик даражасини ортаганлигини, паст қиймати эса барқарорликни кўрсатади[4]. Шунинг учун энтропия таълим тизимини сифат мезонларини шакллантириш ва бошқарув жараёнларини автоматлаштиришда самарали кўрсаткич сифатида қаралади. Ушбу тадқиқот таълим муассасаларида сифатни бошқариш илмий асосларини сунъий интеллект технологиялари ва энтропик таҳлил усуллари орқали такомиллаштиришни мақсад қилади. Натижалар таълим тизимини рақамли моделлаштириш, талабалар ўқиш натижаларини ташхислаш ҳамда бошқарув қарорларини қабул қилишда автоматик тизимлардан фойдаланиш имконини кенгайтиради[5,19].

Методология

Фараз қилайлик, бирор бир омил ёки омиллар тизимини мумкин бўлган ҳолатларини тавсифловчи ихтиёрий характерга эга (M ўлчамли) бўлган X дискрет фазо берилган бўлсин. Унинг ҳар бир ($x_i \in X$) нуқтаси учун тизимнинг ушбу ҳолатда бўлишининг дастлабки эҳтимолини ёки чекланган намуна учун бу қийматнинг частотасини белгилашимиз мумкин деб фараз қилайлик. Муайян ҳолатда бу частоталарнинг тақсимооти берилган омилнинг интенсив қийматининг ноаниқлигининг ўлчовидир ва берилган хусусиятни (тизимни) тавсифловчи маълум миқдордаги маълумотни ўз ичига олади.

Мумкин бўлган ҳолатлар сифатида (x_i нуқталари) вақтнинг турли нуқталарида битта объектдаги симптом қийматларини ёки турли объектлардаги битта хусусият қийматларини кўриб чиқиш мумкин[6].

Биз омилларнинг аҳамиятини таҳлил қилишда тавсифланган ёндашувдан фойдаланишни таклиф қиламиз. Классик усулларда хусусиятнинг қиймати унинг оғирлиги билан тавсифланади, бу эса норматив ёки мутахассислар томонидан белгиланади. Иккала усул ҳам субъектив компонентни ўз ичига олади ва шунинг учун натижаларни талқин қилиш қийин ва эксперт гуруҳининг ваколатига боғлиқ. Бу ерда биз ўрганилаётган намунадаги ушбу омиллар қийматларининг тақсимланишига асосланиб, омилларнинг аҳамиятини аниқлашнинг бошқа ёндашувини намоёниш этишга ҳаракат қиламиз [7-9].

1 дан K гача бўлган сифат даражаси интерваллари қаторидан олинган интенсив омил қийматлари ҳолат фазосининг элементлари деб ҳисобланиши мумкин. Биз Шенноннинг энтропия формуласидан хусусият ноаниқлигининг кўрсаткичи сифатида

фойдаланишни таклиф қиламиз. Энтропияни хабар ёки маълумотлар тўпламида мавжуд бўлган ўртача маълумот миқдори сифатида ҳам талқин қилиш мумкин.

Энтропия ўлчанган миқдор X учун маълумот миқдорининг I математик кутилиши сифатида аниқланади,

$$H(X) = M[I(X)] = -\sum_{i=1}^k p(x_i) \log_2 p(x_i). \quad (1)$$

Бу ерда X хусусиятнинг энтропияси $H(X)$

$p(x_i)$ - намунадаги x_i қийматининг пайдо бўлиш хусусияти.

Логарифмнинг иккилик асоси билан олинган қиймат моҳиятан тахмин қилинади битлардаги маълумотлар миқдори. Бошқа асосга ўтиш олинган ифоданинг маъносини ўзгартирмайди, чунки логарифмнинг хусусиятларига кўра, чиқиш қийматлари кўпайтириш коэффитсиентига тўғри келади[10].

Функтсия $H(p)$ бу эрда $p = \{p_1, \dots, p_k\}$ омил қийматларининг эҳтимоллик вектори Шаннон томонидан қуйидаги шартларга жавоб берадиган тарзда танланган:

- 1) $H(p)$ $0 \leq p_i \leq 1$ оралиғида узлуксиз, яъни p нинг кичик ўзгаришларида H қиймати озгина ўзгаради;
- 2) $H(p)$ нисбатан носимметрикдир p яъни p_i аргументлари жойларининг ҳар қандай ўзгариши билан ўзгармайди
- 3) $H(p_1, p_2, \dots, p_{k-1}, q_1, q_2) = H(p_1, p_2, \dots, p_k) + p_k H\left(\frac{q_1}{p_k}, \frac{q_2}{p_k}\right)$ яъни, агар x_i ҳолат q_1 ва q_2 , $q_1 + q_2 = p_i$ эҳтимолликлари бўлган иккита x'_i ва x'' ҳолатлардан иборат бўлса, унда умумий энтропия энтропия йиғиндисига тенг бўлади-тармоқланмаган тизим ва шартли эҳтимоллик билан p оғирликдаги тармоқланган қисм $\frac{q_1}{p_k}$ ва $\frac{q_2}{p_k}$.

Энтропия H қуйидаги хусусиятлар билан тавсифланади:

- 1) $H(X)$ салбий қийматларни қабул қила олмайди: чунки ҳар доим $0 \leq p(x_i) \leq 1$ кейин $\log p(x_i)$ ижобий бўлиши мумкин эмас ва $-p(x_i) \log p(x_i)$ - салбий.
- 2) $p \rightarrow 0$ да- $p \log p$ маҳсулоти чексиз камаёди, шунинг учун $\lim_{p \rightarrow 0} (-p \log p) = 0$
- 3) $p(x_i) \log p(x_i)$ фақат $p(x_i) = 0$ ёки $p(x_i) = 1$ учун нолга тенг бўлганлиги сабабли, энтропия $H(X)$ фақат $p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_k)$ эҳтимолликларидан бири бўлганда нолга тенг бўлиши аниқ бирликка тенг, қолганлари эса нолга тенг. Ушбу ҳолат ноаниқлик даражасининг ўлчови сифатида $H(X)$ қийматининг маъносига яхши мос келади: ҳақиқатан ҳам, фақат бу ҳолда натижа ҳеч қандай ноаниқликни ўз ичига олмайди. Хусусият ҳақида ҳамма нарса маълум ва натижа қўшимча маълумот бермайди.
- 4) энтропия энг катта қийматга эга, агар белгининг барча интенсив қийматларининг эҳтимолликлари бир-бирига тенг бўлса:

$$p_1 = p_2 = \dots = p_i = \dots = p_k = \frac{1}{k}$$

Бундай ҳолда

$$H = -\log_2 \frac{1}{k} = \log_2 k \quad (2)$$

Юқорида келтириб ўтилган хоссалар белги қийматлари энтропиясини маълум бир тадқиқот доирасида танланган омилни аҳамияти кўрсаткичи сифатида фойдаланиш имконини беради. Бу, шунингдек, энтропияни ривожланиши энтропияни ўсишига қаратилган реал физик макротизимлардаги роли билан ҳам асосланади. Масалан, ушбу тамойиллардан фойдаланиш шаҳар макрообъектларини таҳлил қилишга асос сифатида олинган [10,20].

Натижалар

Сифат омиллари (интенсив қийматлар) қийматини баҳолашда энтропиядан фойдаланишга доир мисолларини кўриб чиқайлик.

Объект	1	2	3	4
Белги қиймати	3	3	3	3
Энтропия қиймати	$H(X) = -1 \cdot \log_2 1 = 0$			

Бунда энтропиянинг нол қийматини жорий тадқиқотда берилган белгини мутлақ аҳамиятсиз деб қабул қилиш мумкинлигини билдиради. Ушбу хулоса мантикий асосланган, чунки объектлар орасидаги фарқларга асосланган таҳлил усулларида омилни устма-уст тушувчи қиймати қўшимча маълумотга эга эмас деб ҳисобланади.

Объект	1	2	3	4
Белги қиймати	3	1	4	2
Энтропия қиймати	$H(X) = -\frac{1}{4} \cdot \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cdot \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cdot \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cdot \log_2 \frac{1}{4} = 2$			

Бу ҳолда энтропия қиймати мумкин бўлган максимал қийматга тенг, бу маълум бир омилни максимал аҳамиятга эга эканлигини англатади. Дарҳақиқат, ушбу хусусият қийматлари барча объектлар учун ҳар хил, шунинг учун у кейинги таҳлил учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин, масалан, таснифлашда [11-13].

Объект	1	2	3	4
Белги қиймати	2	2	1	3
Энтропия қиймати	$H(X) = -\frac{2}{4} \cdot \log_2 \frac{2}{4} - \frac{1}{4} \cdot \log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cdot \log_2 \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$			

Ушбу хусусият қийматлари энтропияси юқори бироқ, максимал қийматдан кичик. Шунинг учун бу омил жуда юқори фарқлаш қобилиятига эга ва берилган объектлар тўпламини сифатини баҳолашда муҳим.

Ҳар бири 20 кишидан иборат бешта талабалар гуруҳи синовдан ўтказилди. Синов натижалари қуйидаги жадвалда келтирилган:

Синов натижалари

Талабалар	Интизом бўйича ўқитиш даражаси				
	Гуруҳ 1	Гуруҳ 2	Гуруҳ 3	Гуруҳ 4	Гуруҳ 5
1	5	5	4	4	2
2	4	3	4	4	5
3	3	3	4	5	5
4	4	3	4	3	5
5	5	5	4	4	5
6	5	5	4	4	2
7	2	3	4	4	5
8	2	5	4	4	5
9	5	5	4	5	2
10	4	3	4	3	4
11	4	4	3	5	5
12	3	4	4	4	3
13	5	5	5	4	4
14	4	3	5	3	4
15	2	4	3	4	5
16	5	5	4	4	5
17	4	3	4	5	4
18	4	5	4	4	3
19	5	4	5	3	4
20	4	4	4	5	5
Ўртача баҳолаш	4	4	4	4	4

Жадвалда гуруҳлар бўйича ўртача баллар бир хил. Бунда барча 5 гуруҳ академик кўрсаткичлари бўйича бир хил деган хулосага келиш мумкин. Аслида эса ундай эмас. К.Шаннон формуласидан фойдаланиб, энтропия қийматини ҳар бир гуруҳдаги балларни тарқалиши сифатида аниқлаймиз[14-17].

Биринчи гуруҳ учун:

$$H_1 = p_2 \log_2 \frac{1}{p_2} + p_3 \log_2 \frac{1}{p_3} + p_4 \log_2 \frac{1}{p_4} + p_5 \log_2 \frac{1}{p_5} =$$

$$= \frac{2}{20} \log_2 \frac{20}{2} + \frac{1}{20} \log_2 \frac{20}{1} + \frac{3}{20} \log_2 \frac{20}{3} + \frac{4}{20} \log_2 \frac{20}{4} = 1,88$$

Бошқа гуруҳлар учун мос равишда:

$$H_2 = 1,56 \quad H_3 = 1,05, \quad H_4 = 1,43, \quad H_5 = 1,74$$

Кўриб чиқилган гуруҳларнинг талабалар фаолияти даражаси тўғрисида қуйидаги хулосалар чиқаришимиз мумкин:

1. Биринчи гуруҳ - юқори беқарорлик ($H_1 = 1,88$)
2. Иккинчи гуруҳ-кичик беқарорлик ($H_2 = 1,56$)

3. Учинчи гуруҳ - мутлақ барқарорлик ($H_3 = 1,05$)
4. Тўртинчи ва бешинчи гуруҳлар - ўртача барқарорлик ($H_4 = 1,43, H_5 = 1,74$)

Шундай қилиб, биз маълум бир вақт оралиғида 3-гуруҳда ҳамма нарса нормал эканлигини кўрамиз. Баҳолар яхши, барқарорлик мутлақ ва шунинг учун бошқарув таъсири фақат таълим сифатини янада оширишга йўналтирилиши мумкин. 1-гуруҳда, аксинча, асосий эътибор юқори беқарорлик сабаблари ва бошқарув таъсирига қаратилиши керак мавжуд ноаниқликни (энтропияни) камайтириш[18].

Шундай қилиб, сифатни бошқаришда, аниқроғи унинг объектив кўрсаткичларини яхшилашда асосий фикрларни ажратиш кўрсатиш мумкин. Вақтнинг ҳар бир нуқтасида баҳолаш базаси ушбу объектлар тизимидаги хусусиятлар тўпламининг энтропияси бўлади. Агар энтропия даражаси юқори бўлса, унда бошқарув таъсири уни камайтиришга қаратилган бўлиши керак. Аммо ҳеч қандай ҳолатда сиз энтропияни камайтириш мақсадини мутлақлаштирмаслигиниз керак, чунки нол энтропия тизимнинг тўлиқ турғунлигидир. Технологик жараёнлардан фарқли ўлароқ, кўрсаткичларнинг ўзига хослигига эришиш объектив равишда имконсиз бўлган таълим тизимида келсак, бу мавҳум ғояга эришиш учун кучлар ва энергиянинг тенглаштирилиши ёки кераксиз ва самарасиз контсентратсиясига камаяди. Бу эрда ёндашув бошқача бўлиши керак. Рухсат этилган энтропия даражасининг индивидуал кўрсаткичларини яхшилаш орқали биз мезонлар тизимини ўзгартирамиз, аниқроғи, сифат даражаларининг чегараларини ва чегараларини яхшилашга йўналтирамиз. Омиллар қийматида бўлган талабларнинг ортиши туфайли тизимнинг энтропияси яна ортада ва шунинг учун тизим сифатини бошқа сифат даражасида бошқариш ҳақида гапириш мумкин.

Хулоса

Шундай қилиб, хусусият қийматларининг энтропияси жуда қулай, осон талқин қилинадиган ва энг муҳими, сифатни баҳолаш вазифаларида омилнинг аҳамиятини объектив ва ўзгармас баҳолашдир. Бу тадқиқотчи томонидан субъектив бузилишларни киритмасдан интенсив қийматларни (таснифлаш, рейтинг, Кластер таҳлили) таҳлил қилишнинг турли усулларида фойдаланишга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. *Ahmad, M. I., Khan, I. A., Ahmad, M., Husain, A., & Jamaludin, R.* (2021). Entropy in education System: transformation of an individual through meaningful interactions in a community of inquiry. *Systemic Practice and Action Research*, 35(4), 591–606. <https://doi.org/10.1007/s11213-021-09585-6>
2. *Peng, A.* (2022). Quality improvement of undergraduate courses based on fuzzy analytic hierarchy process and entropy method. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.892628>
3. *Koyama, K., & Niwase, K.* (2019). An entropy analysis of classroom conditions based on mathematical social science. *Education Sciences*, 9(4), 288. <https://doi.org/10.3390/educsci9040288>
4. *Mykhailova, Y., Savina, N., Lytvynenko, V., & Mykhailov, S.* (2024). ENTROPY BASED EVALUATION OF THE IMPACT OF EDUCATION ON ECONOMIC DEVELOPMENT. *Informatyka Automatyka Pomiaru W Gospodarce I Ochronie Środowiska*, 14(3), 118–122. <https://doi.org/10.35784/iapgos.6358>

5. Birel, F. K. & Şeker, G. (2025). Power loss (Entropy) scale in schools: Validity and reliability study. *International Journal of Psychology and Educational Studies*, 12(1), 1-14. <https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2025.12.1.1412>
6. Mageed, Ismail A. (2024). Entropy Has a Great Potential to Steer Education above and beyond. 10.20944/preprints202402.0254.v1.
7. Zhang, M., Wang, J., & Zhou, R. (2019). Entropy Value-Based Pursuit Projection Cluster for the Teaching Quality Evaluation with Interval Number. *Entropy*, 21(2), 203. <https://doi.org/10.3390/e21020203>
8. Mamatov, N. S., Ibrokhimov, S. R., & Samijonov, A. N. (2024). Cluster analysis in tasks of assessing the quality of education. *Fire and Explosion Safety Scientific and Practical Electronic Journal*, 1(14), 71–78. Tashkent: Academy of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan.
9. Mamatov, N. S., Ibrokhimov, S. R., Samijonov, A. N., & Zarat, S. (2024). Analysis of educational management systems. In *Theoretical and practical perspectives of modern science* (pp. 128–131). Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference (April 3–4, 2024, Stockholm, Sweden). Stockholm: SC Scientific Conferences. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10950374>
10. Mamatov, N. S., Ibrokhimov, S. R., & Samijonov, A. N. (2024). The role of artificial intelligence in monitoring students’ academic performance. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(3), 125–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10811867>
11. Zhou, J., & Zhou, L. (2021). *Higher education system evaluation model based on entropy method and the weighted factor ratio*. *Frontiers in Educational Research*, 4(6), 6–10. <https://doi.org/10.25236/FER.2021.040602>
12. Wang, T.-C., Nguyen, T. T., & Phan, B. N. (2022). *Analyzing higher education performance by entropy-TOPSIS method: A case study in Vietnam private universities*. *Measurement and Control*, 55(5-6), 385–410. <https://doi.org/10.1177/00202940221089504>
13. Li, J. (2024). *Construction of a public health practice teaching quality evaluation system based on the CIPP model using AHP and entropy weight method*. *BMC Medical Education*, 25, 368. <https://doi.org/10.1186/s12909-025-06943-z>
14. Chen, X., & Liu, Y. (2021). *Evaluation model of higher education based on entropy weight TOPSIS*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 562, 123–128. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210709.020>
15. Xu, Y., Zhou, P., & Sun, Q. (2023). *Online teaching quality evaluation using entropy-TOPSIS and grouped analysis*. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 18(10), 45–58. <https://doi.org/10.3991/ijet.v18i10.41353>
16. Wang, S., & Li, F. (2022). *Application of entropy weight and TOPSIS method in English intelligent classroom teaching evaluation*. *Smart Innovation Systems*, 5(2), 87–96. <https://doi.org/10.4108/eai.13-7-2022.4218>
17. Acharjya, D. P., & Bhattacharjee, D. (2013). *A rough computing-based performance evaluation approach for educational institutions using information entropy*. *arXiv preprint arXiv:1308.0725*. <https://arxiv.org/abs/1308.0725>
18. Zhang, M., Wang, J., & Zhou, R. (2019). *Entropy value-based pursuit projection cluster for the teaching quality evaluation with interval number*. *Entropy*, 21(2), 203. <https://doi.org/10.3390/e21020203>

19. Peng, A. (2022). *Quality improvement of undergraduate courses based on fuzzy analytic hierarchy process and entropy method*. *Frontiers in Psychology*, 13, 892628. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.892628>
20. Wu, M., & Feng, Y. (2025). *Cross-entropy method adapted for evaluating the teaching quality of university physical education utilizing 2-tuple linguistic neutrosophic sets*. *Neutrosophic Sets and Systems*, 76(1), 403–418. https://digitalrepository.unm.edu/nss_journal/vol76/iss1/25